

SAN FRANCESCO D'ASSISI STIMMATIZZATO IN UNA GLORIA D'ANGELI CARRACCI AGOSTINO

(Bologna 1557 - Parma 1602)

INVENTARIO: 066

MATERIA / TECNICA: olio su tela

SCHEDA

Il dipinto è segnalato per la prima volta in collezione Borghese nel 1693, descritto nell'inventario di quell'anno come "un quadro di S. Francesco con la gloria et una testa di morto con cinque angeli [...] tela d'imperatore con sua cornice dorata del Carracci". La tela, senza una precisa attribuzione, fu inventariata nel 1790 come opera di Agostino Carracci, nome mutato con quello di Annibale nel 1833 ma scartato sia da Giovanni Piancastelli (1891), sia da Adolfo Venturi (1893) che preferirono catalogare il quadro come anonimo carraccesco. Pur mantenendo l'esecuzione dell'opera nell'ambito della bottega dei Carracci, Roberto Longhi (1928) la avvicinò ad Annibale, parere non condiviso né da Heinrich Bodmer (1939), che optò per Ludovico; né da Paola della Pergola, che come per *La morte di santa Caterina da Siena* ([inv. 58](#)), propose il nome di Agostino. Secondo la studiosa, infatti, le affinità di stile, di colore e di gusto che questo ultimo dipinto condivide con la tela in esame fanno pensare senza riserva alla stessa mano, giudizio accolto positivamente dalla critica (cfr. Herrmann Fiore 2006).

Antonio Iommelli

BIBLIOGRAFIA

- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese*, in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 185;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 68;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 182;
- H. Bodmer, *Ludovico Carracci*, Burg 1939, p. 142;
- C. A. Petrucci, *Catalogo generale delle Stampe tratte dai rami incisi posseduti dalla Calcografia Nazionale*, Roma 1953, pp. 111, 144;
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, I, Roma 1955, p. 19, n. 12;
- P. della Pergola, *L'Inventario Borghese del 1693 (I)*, in "Arte Antica e Moderna", XXVI, 1964, p. 220;
- S. E. Ostrow, *Agostino Carracci*, tesi di dottorato (New York University), New York 1966, p. 434;
- R. Longhi, *Saggi e ricerche 1925-28. Precisioni nelle gallerie italiane. La Galleria Borghese*, Firenze 1967, p. 335;

- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 27;
- M. Gianandrea, in *Galleria Borghese. The Splendid Collection of a Noble Family*, catalogo della mostra (Kyoto, The National Museum of Modern Art, 2009; Tokyo, Tokyo Metropolitan Art Museum, 2010), a cura di C.M. Strinati, A. Mastroianni, F. Papi, Kyoto 2009, p. 130, n. 29.

English version

STIGMATISED SAINT FRANCIS OF ASSISI IN A GLORY OF ANGELS

CARRACCI AGOSTINO

Bologna 1557 - Parma 1602)

INVENTORY: 066

MEDIUM: oil on canvas

COMMENTARY

This painting is mentioned for the first time in the context of the Borghese Collection in 1693, described in the inventory of that year as 'a painting of St Francis in glory with a skull and five angels [...] large-format canvas with a gilded frame. By Carracci'. Without a more precise attribution, the painting was inventoried in 1790 as a work by Agostino, while in 1833 it was ascribed to Annibale. The latter attribution was rejected by Giovanni Piancastelli (1891) and Adolfo Venturi (1893), who both preferred to catalogue it as by an anonymous painter in the Carracci circle. While essentially in agreement with this opinion, Roberto Longhi (1928) leaned toward Annibale; yet his verdict was not shared by either Heinrich Bodmer (1939), who opted for Ludovico, or by Paola della Pergola, who proposed the name of Agostino, as she did for the *Extasy of Saint Catherine of Siena* (inv. no. 58). According to the last-named critic, the similarities in style, colouring and taste between the *Extasy* and the painting in question undoubtedly point to the same artist, a view that has been accepted by critics (see Herrmann Fiore 2006).

Antonio Iommelli

BIBLIOGRAPHY

- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese*, in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 185;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 68;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 182;
- H. Bodmer, *Ludovico Carracci*, Burg 1939, p. 142;
- C. A. Petrucci, *Catalogo generale delle Stampe tratte dai rami incisi posseduti dalla Calcografia Nazionale*, Roma 1953, pp. 111, 144;
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, I, Roma 1955, p. 19, n. 12;
- P. della Pergola, *L'Inventario Borghese del 1693 (I)*, in "Arte Antica e Moderna", XXVI, 1964, p. 220;
- S. E. Ostrow, *Agostino Carracci*, tesi di dottorato (New York University), New York 1966, p. 434;
- R. Longhi, *Saggi e ricerche 1925-28. Precisioni nelle gallerie italiane. La Galleria Borghese*, Firenze 1967, p. 335;
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 27;

- M. Gianandrea, in *Galleria Borghese. The Splendid Collection of a Noble Family*, catalogo della mostra (Kyoto, The National Museum of Modern Art, 2009; Tokyo, Tokyo Metropolitan Art Museum, 2010), a cura di C.M. Strinati, A. Mastroianni, F. Papi, Kyoto 2009, p. 130, n. 29.

